

**ЯНГИ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН БОҒЛИҚ
РУҲИЙ БУЗИЛИШЛАР ХУСУСИЯТЛАРИ**

Баҳриддинова Мафтуна Қаҳрамоновна

Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институтини, 2 курс магистри,

e-mail: akbar_bahriddinov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6034371>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

коронавирус, Covid-19,
руҳий саломатлик.

ANNOTATSIYA

Коронавирус инфекцияси пандемиясининг шиддатли тарқалиш фониди дунё мамлакатларининг жуда кўпчилиги қисмида безовталиқ, ваҳима, кўрқувнинг ортиб кетиши пайдо бўлди. Санаб ўтилган симптомларга аҳамият берадиган бўлсак, булар аҳолининг алоҳида гуруҳлари: яъни қари ёшдаги кишилар соғлиқни сақлаш ходимлари ҳамда соғлиғида ёндош касалликлар бор бўлган кишилар.

Фавқулотда ҳолатлар яъни касаллик тарқалиш масштаби ва тезлигининг юқорилиги, ўлим сонининг ортиб боришининг аҳоли учун хавфлиги, сезиларли даражадаги одамлар турмуш шароитининг ўзгариши (карантин) буларнинг барчаси руҳий саломатликка жиддий таъсирини кўрсатмасдан қолмади. (2) Covid-19 пандемияси охириги ўн йилликда соғлиқни сақлаш тизими ҳамда омма учун энг оғир кризис бўлди. Бу ва бунга ўхшаш эпидемия, пандемиялар омма учун ҳар томонлама ноқулайлик ва албатта руҳий саломатликнинг сезиларли ўзгаришига олиб келади. ВОЗ маълумотларига кўра, ваҳима ва депрессия симптомларининг частотаси 16 дан 28 % гача, уйқу бузилишлари 8 % ни ташкил қилган. COVID-19 пандемиясининг шиддат билан тарқалиши бутун дунё аҳолисини руҳиятига салбий таъсирини кўрсатди. Эпидемияга қарши олиб борилган тадбирлар ва улар билан боғлиқ

ўзгаришлар, яъни биринчи ўринда карантин одамлар ўртасида депрессия, алкогольга ва наркотик моддаларга ружў қўйиш ва турли суицидал ҳолатларни кўпайишига олиб келди. Россия руҳшунослари маълумотларига кўра, пандемия бошланиши даврида ваҳимали бузилишли беморлар сони, иккинчи тўлқин даврида эса депрессив бузилишлар сони кўпайиб кетган. COVID-19 ҳанузгача авж олиб бораётган бир даврда, инфекциянинг беморлар руҳиятига салбий таъсирини ўрганиш жуда муҳим.

Кириш

2019-йил декабр ойида Хитой давлати Ухан провенциясида биринчи марта атипик инфекцион пневмония авж олди. Ухан балиқ бозорида биринчи бўлиб пайдо бўлган янги инфекция охириги 2 ойда жуда тез тарқалди ва 2020-йил январь ойида Хитойда фавқулотда вазият келиб чиқди. Хитой давлати ВОЗ билан биргаликда 10-февральда бутун дунёга эпидемия хабарини берди. Бу

пайтда Хитойда 40235 ҳолат аниқланган эди. Бундан 23589 шубҳали. 909 ўлим ҳолати эди. (3) 24 та давлатда ўтказилган тадбирлар натижасига кўра 319 янги касалланиш ҳолатига 1 ўлим тўғри келётганди. Летал ҳолатлар сонинг ўсиб борётганлиги туфайли ВОЗ 11 мартдан бошлаб пандемия режимини эълон қилди. Бу вақтгача ҳам бир қанча давлатлар қаттиқ сиёсий-чеклов тадбирларини. яъни ўз-ўзини изоляциялаш ва карантин режимига ўтишганди. 2020-йил 30-апрель да касалланганлар 3.3 млн, ўлганлар-233 млн (4). Ўз-ўзини изоляциялаш, карантин, пандемия –булар одатий турмуш тарзини ва шароитини сезиларли ёмонлаштириши табиий ҳолат. Мураккаб вазиятда одамлар руҳиятининг ўзгариши табиий реакциядир. Пандемиянинг дастлаб бошланиш чоғида ваҳима, стресс, кўрқув, депрессия каби эмоционал ҳолат ўзгариш симптомлари билан мурожаат қилган беморларга психиатрик ва психологик ёрдамни онлайн режимда бериб борилди.(5). Хитой олимлари олиб борган текшириш натижаларига қарайдиган бўлсак: (Wang et.al.,2020,) – n= 1210 та (умумий популяциядан) депрессия симптомлари энгил даражадан то оғир даражагача 16.5% ни, ваҳиманинг энгил даражасидан то оғир даражасигача 28.8% ни, 8.1% одамларда эса жуда оғир стресс кузатилди. (6) (Xiao et al.,2020,)- 14 кун ва ундан кўпроқ карантинда турган n=170 та одамдан ваҳима шкаласининг ўртача бали 55.4+-14.3 баллни ташкил қилди. (7) ЖССТ маълумотларига кўра,130 та давлатда олиб борилган онлайн сўровномаларга қараладиган бўлса, давлатларнинг 93% ида беморлар руҳий бузилишлар билан

мурожаат қилишган, 60 % дан ортик давлатларда эса одамлар руҳий саломатлигини сақлаш учун психологик ёрдам талаб қилишган, 67% давлатларда эса психиатрик ва психологик консультация ва психотерапия ўтказилган. 30% дан ортик давлатларда руҳий ва неврологик бузилишлардан ҳамда психоактив препаратлар қабул қилиш билан боғлиқ муаммолар ортиб кетган.(8). Lancet Psychiatry журналидаги маълумотларга кўра, британ ва американс олимлари олиб борган изланишлардан COVID-19 билан касалланган беморларнинг ҳар 3 тадан бирида неврологик ва руҳий бузилишлар касаллангандан кейин 3 ойдан 6 ой гача сақланиб қолган. Улар 230 мингдан ортиқ COVID-19 билан касалланган беморларни текширувдан ўтказганда, 33.6 % ида 6 ойгача неврологик ва руҳий бузилишлар сақланиб қолган. Энг кўп тарқалган симптомлар ваҳимали бузилишлар 17% касалланганларда ва 14% аффектив бузилишлар аниқланган. 5% да уйқусизлик, 0.7% деменция симптомлари аниқланган.

Covid-19 пандемияси билан боғлиқ инсон руҳий саломатлигидаги ўзгаришларни бутун дунё давлатлари қатори бизнинг давлатда ҳам сезиларли даражада кузата олдик. Шу мақсадда олиб борган ишимиз натижаларини куйида кўрсатиб ўтсак:

Мақсад: COVID-19 ўтказган беморларда руҳий бузилишлар спектрини ўрганиш.

Материал ва текшириш усуллари: Текшириш мақсадида Тошкент шаҳар руҳий касалликлар шифохонасидан COVID-19 билан касалланган ёши 18 дан 55 ёшгача булган 40 та бемор олинди. Уларни клинко-анамнестик ва клинко-

психопатологик, А.Бека нинг депрессия ва ваҳима шкаласи (The Beck Anxiety Inventory, BDI) бўйича текшириш - бу халқаро амалиётда кенг қўлланиладиган усуллардан, 21 та пунктдан иборат бўлиб, депрессиянинг турли интенсивликдаги соматик ва когнитив сипмтомлари текширилади, бунда охирги 2 ҳафта оралилиғидаги ҳолат тасдиқланади. текширув ўтказиш орқали текширилди. Хотирани текшириш учун 10 та сўз усули ишлатилди.

Натижалар: Ўтказилган текширишлар шуни кўрсатдики, короновирус ўтказган 1,5-2 ойдан сунг беморларда кайфият тушиши, паника хуружлари, бош айланиши, уйқусизлик, қўзғалувчанлик аниқланди. Беморлар анамнезини текширганимизда бу беморлар илгари ҳеч қачон руҳий ёрдам бўйича махсус шифоналарга мурожаат қилишмаган ва бу мурожаат

ҳаётларидаги биринчи марта бўлишидир. Руҳий бузилишларнинг психопатологик тузилишини ўрганилганда 18,4% беморларда депрессив бузилишлар, 19,6% беморларда хавотирли бузилишлар, 28,5% беморларда аралаш хавотирли-депрессив бузилишлар борлиги, 34,5% беморларда эса, посттравматик стрессли бузилишлар борлиги аниқланди. Деярли барча беморлар короновирус инфекцияси билан қайта касалланганлар ва уларда сомато-неврологик белгилардан тортиб психопатологик белгиларгача турли асоратлар пайдо бўлган. COVID-19 касаллиги даврида улар ўзларининг оғир ҳолатларидан жуда ҳаяжонга тушишган. Буларнинг барчаси уйқунинг бузилиши, яъни уйқуга кетишнинг қийинлашиши ва тунги безовталиқларга олиб келган.

Бек нинг депрессия шкаласи (n=40)

Бек нинг депрессия шкаласи бўйича кўрсаткичлар	Беморлар
Депрессив сипмтомлар йўқ	4 (10%)
Енгил депрессив сипмтомлар	16 (40%)
Ўрта оғирликдаги депрессив сипмтомлар	20 (50%)
Суицидал фикрлар	0
Бекнинг ваҳима шкаласи: n=40	
Кўрсаткичлар	Беморлар
Ваҳима сипмтомлари йўқ	6(15%)
Енгил ваҳима	16(40%)
Ўртача интенсивликдаги ваҳима сипмтомлари	5(12.5%)
Юқори интенсивликдаги ваҳима сипмтомлари	10 (4%)

10 та сўзни такрорлаш усули ёрдамида хотира текширилганда, 16,7% беморларда қисқа муддатли ва узоқ муддатли хотира пасайиши кузатилди.

Топшириқни бажариш вақтида беморларда диққатининг концентрациясини синаб кўриш

диққати тезда пасайганлиги учун қийин кечди.

Хулоса: COVID-19 пандемияси даврида беморлардаги руҳий бузилишларини ўрганиш узоқ муддатли текширувлар ва изланишларни талаб қилади. Касалланган беморлардаги руҳий бузилишларини ва уларга олиб келувчи омилларни ўрганиш беморларга ўз вақтида бирламчи тиббий-профилактик ёрдам беришда катта аҳамият касб этади. Бу эса руҳий касалликларнинг инсонлар орасида камайишига хизмат қилади. Юқорида айтиб ўтилган

текширувларда чекланган сондаги беморлар олинган. Пандемия даврида депрессиялар, безовталик, чарчаш, стресс-хавотирли бузилишлар генезини, механизмини охиригача ўрганилмаган ва изланишлар давом этмоқда. Пандемиядан кейинги келиб чиққан асоратлар ва Covid-19 SARS инфекцияси билан боғлиқ руҳий бузилишлар спектрини механизмини ўрганиш нафақат психиатрлар, балки соғлиқни саклаш тизимининг барча соҳа вакиллари учун долзарб мавзулардан десак муболаға қилмаган бўламиз.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Электронный ресурс. Режим открытого доступа. <https://www.euro/who/int//>
2. Banergee,D(2020).The Covid-19 outbreak:Crucial role the psychiatrists can play//Asian Journal of Psichiatry102014.doi:10.1016/j.ajp.2020.102014
3. Zhou,X(2020).Psychological crisis interventions in Sichuan Province during the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCov) outbreak//Psychiatric Research,112895.doi:10.1016/psychres.2020.112895.
4. Электронный ресурс. Режим открытого доступа. <https://www.euro/who/int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
5. Jacovljevic,M.,Bjedov,S.,Jaksic,N. COVID-19 PANDEMIA AND PUBLIC AND GLOBAL MENTAL HEALTH FROM THE PERSPECTIVE OF GLOBAL HEALTH SECURITY// Psichiatria Danubina,32(1),6-14.doi;10.24869/psyd.2020.6
6. Wang,C.,Pan,R.,Wan,X.,Tan,Y.,Xu,L.,Ho,C.S.,Ho,R.C.,2020.Immediate psy-chological responcees and associated factors during the initial stage of the 2019 cor-onavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China.Int.J.Environ.Res.PublicHealth 17 (5) E1729.
7. Xiao,H.,Zhang, Y.,Kong,D., Li, S., Yang,N.,2020 a/ The effects of social support on sleep quality of medical staff treating patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)in January and February 2020 in China. Med. Sci.Monit.26,e923549/
8. <https://www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19distrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey>).